

© І.В. Бельмас¹, Д.Л. Колосов², О.І. Білоус¹, Г.І. Танцура¹,
С.В. Онищенко², А.О. Шустова², О.М. Краснокутський²

¹ Дніпровський державний технічний університет, Кам'янське, Україна

² Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ НАПРУЖЕНЬ У ВАНТІ З ДЕФЕКТОМ ВИГОТОВЛЕННЯ

© I. Belmas¹, D. Kolosov², O. Bilous¹, H. Tantsura¹,
S. Onyshchenko², A. Shustova², O. Krasnokutskyi²

¹ Dniprovsk State Technical University, Kamianske, Ukraine

² Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine

ALGORITHM FOR DETERMINING TENSIONS IN A STAY CABLE WITH A MANUFACTURING DEFECT

Мета. Встановлення впливу наявності поздовжньої ділянки, на якій на обмеженій довжині відсутнє склеювання шарів композитної ортотропної ванти, на її напружено-деформований стан.

Методика дослідження. Розробка методу розрахунку впливу наявності поздовжньої ділянки відсутності склеювання шарів композитної ортотропної ванти, яка має обмежену довжину, на її напружено-деформований стан шляхом побудови і аналітичного розв'язання моделі напружено-деформованого стану композитного тягового органа з урахуванням умов взаємодії ванти з капітальною спорудою методами механіки шаруватих композитних матеріалів з м'якими та жорсткими шарами.

Результати дослідження. Отримано в замкненому вигляді аналітичні залежності, що дозволяють визначати напружено-деформований стан композитної багатошарової ванти з частковим локальним від'єднанням окремого шару з урахуванням розриву одного елемента армування.

Встановлено алгоритм визначення напружено-деформованого стану композитної багатошарової ванти з частковим від'єднанням окремого шару з урахуванням розриву одного елемента армування.

Встановлено характер залежності коефіцієнтів нерівномірності розподілу навантаження елементів армування ванти, переміщення та тангенсів кутів зсуву від номера ушкодженого троса за наявності часткового локального від'єднання окремого шару ванти.

Наукова новизна. Встановлено характер впливу наявності поздовжньої ділянки, на якій на обмеженій довжині відсутнє склеювання шарів композитної ортотропної ванти, на її напружено-деформований стан. Розроблено метод розрахунку впливу наявності ділянки відклеювання шарів ванти на її напружено-деформований стан.

Практичне значення. В процесі виготовлення ванти можливі локальні непроклеювання шарів. Розроблений алгоритм дозволяє визначати напружено-деформований стан композитної ванти з локальним відшаруванням. Відомі значення відшарування дозволяють приймати обґрунтовані технічні рішення стосовно умов безпечного, тимчасового використання композитного вантового каната на вантовій споруді.

Ключові слова: композитна ванта, напружено-деформований стан, математична модель, дефект виготовлення, ділянка непроклеювання, розрив троса, коефіцієнт нерівномірності навантажень, переміщення тросів, кут зсуву гуми.

Вступ. Капітальні споруди типу вантових мостів зведені і в Сполучених Штатах Америки, і в Японії, і у Європі. В Україні (в Запоріжжі) зводиться міст з довжиною прогону понад 9 км. Загальним елементом таких споруд є ванта [1]. Разом з тим, практика вказує на проблеми в експлуатації таких споруд. Руйнування перевантажених елементів конструкції може призвести до руйнування мосту. У 2007 році через перевантаження та обрив ванти обвалився підвісний міст в м. Чінчу (Китай). У 2010 в місті Хошімін (В'єтнам) внаслідок перевантаження розірвався трос та впав міст. У 2011 році впав підвісний міст Кутай-Картанегара в Індонезії, а у 2013 році такий міст у Дак Лаку [2]. У статті [3] представлено метод оптимізації вантової системи вантових мостів. У ньому передбачено на стадії проектування врахування випадкового обриву однієї ванти. На вплив бічних навантажень на ванти звертається увага в роботах [4, 5].

Чинником бічних навантажень ванти є форма її перерізу. Заміна вант круглого перерізу еліптичним або близьким до нього перерізом дозволить зменшити вітрові навантаження. Близький до еліптичного переріз ванті можна надати виготовивши її композитною з паралельних елементів армування ванти, з'єднаних поліуретаном або гумою, або склеївши декілька плоских гумотросових стрічок в єдину ванту. В процесі виготовлення ванти, включно і шляхом склеювання плоских стрічок, можливі дефекти типу непроклеювання окремих шарів на окремих обмежених ділянках. В окремих випадках, такий дефект може впливати на здатність ванти сприймати основне для неї поздовжнє навантаження.

Стан питання та постановка задачі дослідження. Наслідком поздовжнього дефекту склеювання частини ванти є утворення двох умовних складових на її частині. Навантаження цих умовних плоских вант різне. Руйнування троса однієї умовної плоскої ванти може спричинити руйнування іншої. Дослідження динамічного навантаження внаслідок розриву елементів армування ванти вантових мостів виконано в [6], а в [7] – руйнування їх опор. Вплив розривів елементів армування на міцність гумотросового тягового органа проаналізовано в роботах [8, 9].

Досліджені різні чинники, такі як природне старіння [10] стрічок, крок укладання елементів армування ванти [11], загальна їх кількість [12] та їх вплив на властивості і показники міцності гумотросових стрічок та їх з'єднань. Роботи [13–14] присвячені дослідженню особливостей напруженого стану канатів, стрічок з урахуванням їх взаємодії з елементами машини. Зокрема, на бобіні в [15], при зносі елементів шахтних канатних доріг [16]. Вплив нелінійної зміни модуля зсуву оболонки композитного тягового елемента з пошкодженою структурою на його напружений стан досліджено в [17].

Основний зміст роботи. Розглянемо композитну ванту ортотропної побудови довжиною L як композит з жорсткими та м'якими прошарками поміж ними. Кількість елементів армування ванти в шарі ванти приймемо рівною Q , шарів елементів армування ванти – M . Ванта паралельна осі x . Початок осі збігається з перерізом одного кінця ванти. Поміж N -тим та $N + 1$ -м шарами вона не приклеєна на довжині δ . Початок ділянки відсутності проклеювання має координату $x = l$. Таким чином, на частині без проклеювання ванта розділена на дві ванти. Кінцями

вони з'єднані із суцільними частинами. Прийнемо, що ділянка з непроклеєними шарами розташована симетрично її кінців. Симетричний характер мають і умови приєднання ванти до капітальної споруди. Скористаємося цим. Розглянемо лише симетричну частину ванти.

За дефекту виготовлення лише у формі відсутності проклеювання шарів, елементи усіх шарів армування ванти деформуються однаково. Вказане дозволяє розглянути лише елементи армування з однаковими номерами, розташованими у різних (усіх) шарах, або ванту, в шарах якої укладено по одному елементу армування. Така «плоска» ванта на довжині δ розділена на дві умовні плоскі ванти. Внутрішні сили навантаження та деформування елементів армування частини умовно плоскої ванти без ушкоджень, на ділянці $0 \leq x \leq l$, прийнемо рівним знайденому у [17] за лінійного деформування

$$u_i = \sum_{m=1}^{M-1} \left(A_m e^{\beta_m x} + B_m e^{-\beta_m x} \right) \cos(\mu_m (i + 0,5)) + \frac{P_0 x}{M E F} + u_0, \quad (1)$$

$$p_i = E F \sum_{m=1}^{M-1} \left(A_m e^{\beta_m x} - B_m e^{-\beta_m x} \right) \beta_m \cos(\mu_m (i + 0,5)) + \frac{P_0}{M}, \quad (2)$$

де $\beta_m = \sqrt{2 \frac{\chi}{E F} (1 - \cos \mu_m)}$; $\mu_m = \pi \frac{m}{M}$; χ – жорсткість прошарків еластичної

оболонки ванти на зсув; u_0 – переміщення ванти як жорсткого тіла; P_0 – сила натягу ванти.

Вирази (1) та (2) мають складові не залежні та складові залежні від номерів елементів армування ванти. Перші враховують характери навантаження та деформації ванти як єдиної системи паралельних елементів її армування під впливом поздовжнього навантаження. Другі – перерозподіл сил поміж елементами армування ванти та деформування її перерізу. Як наслідок

$$\sum_{i=1}^M \sum_{m=1}^{M-1} \left(A_m e^{\beta_m x} - B_m e^{-\beta_m x} \right) \beta_m \cos(\mu_m (i + 0,5)) = 0, \quad (3)$$

$$\sum_{i=1}^M \sum_{m=1}^{M-1} \left(A_m e^{\beta_m x} + B_m e^{-\beta_m x} \right) \cos(\mu_m (i + 0,5)) = 0. \quad (4)$$

У вузлі приєднання ванти можливе відхилення від проектного положення. Розв'яжемо задачу в загальному вигляді. Прийнемо, що ванта в перерізі $x = 0$ до споруди, приєднана за умов, що у виразах (1) та (2) має місце наступне, відоме на час виконання розрахунків співвідношення коефіцієнтів

$$A_m = a_m - b_m B_m, \quad (5)$$

де a_m, b_m – коефіцієнти, значення яких обрано з урахуванням характеру приєднання ванти до споруди.

Механізм взаємодії елементів армування ванти в створених вантах залишився незмінним. Разом з тим, найближчі до непроклеєного шару елементи

армування не взаємодіють між собою. Вони стають крайніми в умовних плоских вантах. В умовній суцільній ванті елементи армування мають номери N та $N + 1$. Напружено-деформований стан (НДС) умовних вант може визначатися залежностями (1) та (2) за умови урахування кількості елементів армування ванти в кожній її частині, навантаження та переміщення умовних плоских вант як жорстких тіл.

Для зручності, умовні плоскі ванти позначимо номерами I та II з кількістю елементів армування ванти, відповідно, N та $M - N$. Номер умовних плоских вант внесемо до верхніх індексів величин, що стосуються конкретних умовних плоских вант. Переміщення та внутрішні сили навантаження елементів армування ванти умовних плоских вант, відповідно до (1) та (2), набудуть таких форм

$$u_i^I = \sum_{n=1}^{N-1} \left(A_n^I e^{\beta_n^I x} + B_{n,1} e^{-\beta_n^I x} \right) \cos(\mu_n^I (i + 0,5)) + \frac{P^I (x-l)}{N E F} + u_0^I,$$

$$p_i^I = E F \sum_{n=1}^{N-1} \left(A_n^I e^{\beta_n^I x} - B_{n,1} e^{-\beta_n^I x} \right) \beta_n^I \cos(\mu_n^I (i + 0,5)) + \frac{P^I}{N}, \quad (6)$$

$$(1 \leq i \leq N),$$

$$u_i^{II} = \sum_{n=1}^{M-N-1} \left(A_n^{II} e^{\beta_n^{II} x} + B_n^{II} e^{-\beta_n^{II} x} \right) \cos(\mu_n^{II} (i + 0,5)) + \frac{P^{II} (x-l)}{(M-N) E F} + u_0^{II},$$

$$p_i^{II} = E F \sum_{n=1}^{M-N-1} \left(A_n^{II} e^{\beta_n^{II} x} - B_n^{II} e^{-\beta_n^{II} x} \right) \beta_n^{II} \cos(\mu_n^{II} (i + 0,5)) + \frac{P^{II}}{M-N}, \quad (7)$$

$$(N < i \leq M),$$

де $A_n^I, B_n^I, A_n^{II}, B_n^{II}$ – невідомі коефіцієнти; P^I, P^{II} – навантаження, що діють на умовні плоскі ванти; $\mu_n^{II} = \frac{\pi n}{M-N}$; $\mu_n^I = \frac{\pi n}{N}$; $\beta_n^{II} = \sqrt{2 \frac{\chi}{E F} (1 - \cos \mu_n^{II})}$;

$\beta_n^I = \sqrt{2 \frac{\chi}{E F} (1 - \cos \mu_n^I)}$; u_0^I, u_0^{II} – переміщення умовних плоских вант ванти як жорстких тіл.

У виразах (1), (2), (6), (7) вектори характеристичних показників $\beta_m, \beta_n^I, \beta_n^{II}$ відмінні. Вони є співмножниками значення координати x . Як показники експонент, входять до складу показників напружено-деформованого стану ванти. Зі зменшенням кількості елементів армування ванти в створених умовних вантах, зростає значення складових векторів характеристичних показників. Їхнє зменшення, за незмінної координати x , зменшує значення експонент. Відповідно, зменшує зону локалізації збурень в умовних плоских вантах проти зон збурень у ванті. За меншої кількості елементів армування зона локального збурення менша. Сумарні навантаження елементів армування ванти умовних плоских вант залишаються незмінними по їх довжині та визначаються величинами P^I, P^{II} .